

JADID MA'RIFATPARVARLARI TOMONIDAN ILGARI SURILGAN MILLIY DIDAKTIK QADRIYATLAR

Jalilova Nilufar Toxir qizi

Profi Universiteti

“Tillar” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15554095>

Annotatsiya. Maqolada Oliy pedagogik ta'limda talabalar o'rganishi zarur bo'lgan jadid ma'rifatparvarlari ilgari surgan milliy didaktik qadriyatlar mazmuni aks ettirilgan bo'lib, ulardan bo'lajak kasbiy faoliyatlarida innovativ mazmun bilan boyitgan holda foydalanish muhim masala sifatida yoritilgan.

Kalit so'zlar: milliy didaktik qadriyat, jadidlar, munozara, oliy pedagogik ta'lim.

Аннотация. В статье отражено содержание выдвигаемых джадид просветителями национальных дидактических ценностей, которые должны усвоить студенты высшего педагогического образования, а их использование в будущей профессиональной деятельности, обогащенное инновационным содержанием, выделено как актуальный вопрос.

Ключевые слова: национальные дидактические ценности, метод, джадиды, дискуссия, высшее педагогическое образование.

Abstract. The article reflects the content of national didactic values put forward by jadid enlighteners, which should be learned by students in Higher Pedagogical Education, and their use in future professional activities, enriched with innovative content, is highlighted as an urgent issue.

Key words: national didactic value, method savtiya, jadids, discussion, higher pedagogical education.

Jadidchilik harakati davrida ta'lim islohotiga xorijiy davlatlar ta'lim tajribalari juda katta ta'sir ko'rsatdi. Jadidlar Yevropadagi fan-texnika taraqqiyoti, ilg'or ta'lim tuzilmasi, usullari hamda shart-sharoitlarini ibrat-namuna sifatida e'tirof etib, yoshlarni xorijiy davlatlarda o'qitishga, shu yo'l bilan xalqimizni iqtisodiy-siyosiy, madaniy rivojlantirishga intilishgan. Bu haqida adabiyotshunos olim N.Karimov shunday deydi: "... yoshlarni nafaqat Yaqin Sharq mamlakatlari, balki birinchi navbatda, Germaniya, Fransiya, Angliya, Polsha singari mamlakatlarga o'qishga yuborgani tasodifiy emas. Ular kelajakda Yevropa tipidagi dunyoviy davlatni barpo etish g'oyasi bilan yashaganlar, desak, mubolag'a bo'lmaydi" [1,205-b.].

Jadidlarning individual, differensial hamda gender qarashlari ularning ilm olishda erkak va ayolning teng huquqliligi hamda turli jins vakillarining qobiliyat va layoqatlarini o'ziga xosligini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya berishga asoslanadi. Xususan, jadidlar ta'lim-tarbiyada milliy didaktik qadriyatlarning retro, innovatsion va istiqbolga qaratilgan tizimiga oid yondashuvlarida ayolning farzand tarbiyasida o'rni va roliga katta e'tibor qaratadilar. Markaziy Osiyoda Jadidchilik harakatining itasi hisoblangan Ismoil Gaspirinskiy(1851-1914) o'z asarlarida va o'zi noshirlik qilgan "Tarjimon" gazetasida Turkiston ma'rifatparvarlarining gender qarashlarga doir dasturining shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat kabilarning publististik va badiiy asarlarida xotin-qizlar ta'lim-tarbiya masalalariga katta e'tibor qaratilgan. Abdurauf Fitrat "Oila yoki oilani boshqarish tartiblari" deb atalgan maxsus risolasi [2]da qizlarga individual va differensial ta'lim-tarbiya berish muammosini dolzarb masala sifatida ilgari surgan. Jadidlar ta'lim jarayonini ilmiy-metodik ta'minlash; zaifalar (qizlar)

ta’limi sifatini ko‘tarish; milliy ta’lim muassasalarining moddiy bazasini kuchaytirish, ta’limda jahondagi ilg‘or mamlakatlar tajribasidan foydalanish kabi yo‘nalishlarda turli harakatlar olib borganlar.

So‘fizm ta’limotidagi diniy bilimlarni o‘rgatish tizimi asosan takrorlashga asoslanib, rag‘bat (motivatsiya), jazo kabilarni o‘z ichiga olgan holda bixeviorizm g‘oyalari yaqindir. XX asr boshlarida Abdurauf Fitrat o‘zining “Rahbari najot” asarida AQSh pedagoglari tomonidan taklif etilgan kognitiv yondashuviga yaqin g‘oyalarni ilgari suradi. Xususan, Fitrat juz‘iy (kichik) masalalar tahlili asosida umumlashma xulosalar chiqarishga o‘rgatishni ta’lim jarayonida amalga oshirilishi zarur deb hisoblaydi. Chunki aqliy tarbiyada muhokama va munozara muhim o‘rin tutadi. Zero, muhokama hukm va xulosaga tayanadi. Uning asosida muayyan narsa, hodisalar haqida hukm chiqarish va unga ko‘ra o‘z xulosasiga ega bo‘lish yotadi.

Abdulla Avloniyning “Fikr tarbiyasi” [3] ta’lim texnologiyasini yangi sharoitda qo‘llashga qaratilgan mashg‘ulotimiz talabalarning pedagogik hodisani reflektiv anglashida juda qo‘l keladi. Bunda muayyan ta’lim hodisasi haqida muammo ilgari surilgach, talabalarning guruhlararo innovatsion faoliyati amalga oshiriladi. Bunda ular quyidagi kabi pastdan-yuqoriga qarab qadam-baqadam algoritmi asosida faoliyat olib boradilar:

A. Avloniyning fikr tarbiyasi texnologiyasi

Qadam-baqadam algoritmi asosida faoliyat olib borishda talaba avval muammo yuzasidan fikrini qog‘ozga yozadi (1,2,3-qadamlar), so‘ng guruh tarkibida faoliyat olib boradi (4-qadam), keyin yana alohida mustaqil ishlaydi (5-qadam). Mashg‘ulot so‘ngida qur‘a tashlash yo‘li bilan guruhlar tarkibidagi ayrim talabalarning javoblari tinglanadi va muhokama qilinadi. O‘qituvchi fikrlarni xulosalab, to‘ldiradi.

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” o‘quv fanining “Pedagogika tarixi” moduli bo‘yicha jadidchilik harakati davri pedagoglari faoliyatiga oid amaliy mashg‘ulotda **Fitratning “Muhokamaga yangicha yondashuv metodi”**ni ijodiy qayta ishlanganini misol qilib keltirish mumkin. Ushbu metodning innovatsion ishlanmasini tayyorlash uchun talabalar mashg‘ulotga oldindan tayyorgarlik ko‘rib keladilar. O‘qituvchi talabalarga 3ta muammoli masala (hukmlar)ni havola qiladi va ularni milliy-tarixiy tajriba (ya‘ni, Fitratning o‘quv jarayonida muhokamani amalga oshirishga qaratilgan merosi[4,66-67-b.]) asosida kreativ-ijodiy faoliyatni amalga oshiradilar (ushbu jarayonda loyiha metodidan foydalaniladi).

Mazkur metodni oliy pedagogik ta‘lim amaliyotida qo‘llash uchun talabalar mashg‘ulotga oldindan tayyorlanib keladilar. O‘qituvchi talabalarga 3ta muammoli masala (hukmlar)ni havola qiladi. Masalan, muhokama uchun namunaviy hukmlar:

1. Zamonaviy pedagogik ta‘lim tizimida pand-nasihati eskirgan metodlardan biridir.
2. Ta‘limda ustoz nufuzi talaba nufuzidan ustunroq bo‘lishi lozim.
3. O‘qituvchi mavzuni to‘liq o‘zlashtirganidan keyin baholash hozirgi zamonaviy ta‘lim vaqt taqsimotiga to‘g‘ri kelmaydi.

O‘qituvchi havola etilgan hukmlarni ma‘qul yoki noma‘qul ekanini isbotlash uchun zarur adabiyotlar va internet materiallari bilan tanishish va fikrini ular asosida isbotlashni so‘raydi.

Mashg‘ulot boshlangach:

Talabalar 4 kishidan 3 guruhga bo‘linadilar (o‘qituvchi talabalarning umumiy sonidan kelib chiqib guruhlar taqsimotini erkin belgilashi ham mumkin).

Har bir guruh doira shaklida joylashadi.

Guruh sardorlari oldindan tayyorlangan sandiqcha ichidagi hukmlardan birini tanlab oladi.

Guruhlar Fitrat metodiga asoslangan muhokama sxemasi bilan tanishtiriladi. (hukm – isbot – dalil – xulosa)

Hukm muhokamasi uchun har bir guruhga 10 daqiqadan vaqt beriladi. Guruhdagi 2 talaba hukm ijrochisi sifatida qolganlarni manbalardan yig‘ilgan ma‘lumotlar bilan tanishtiradilar, 2 talaba isbotlovchilar bo‘lib, keltirilgan manbalardan isbot va dalillarni tanlab saralaydilar, xulosani aytuvchi talaba guruh xulosasini shakllantiradi va taqdim etadi (zaruriyat bo‘lsa, isbotlovchi talabalar ham jarayonda chiqish qilishlari mumkin).

Har bir guruh o‘z hukmi yuzasidan fikrlarini bildirgach, o‘qituvchi isbot, dalil va xulosalarning asosligi, ishonarliligiga qarab guruhlarni baholaydi. Guruhlar hukmlari bilan tanishilgach, bildirilgan fikrlar asosida muhokama davom ettirilishi ham mumkin. Bunda fikrlar xilma-xilligi va bir hukm doirasida turli guruhlarning fikrlari bilan o‘rtoqlashish imkoni tug‘iladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fitrat Abdurauf. Tanlangan asarlar. II jild. Ilmiy asarlar. - T.: Ma‘naviyat, 2000. – 208 b.
2. Fitrat Abdurauf. Oila yoki oila boshqarish tartiblari // Mas‘ul muharrir: D.A.Alimova. Tarj. va izohlar muallifi Sh.Vohidov. – 2-nashr - Toshkent: Ma‘naviyat, 2000. – 112 b.